

АРЕАЛЫ *ONOPORDUM ACANTHIUM* В УЗБЕКИСТАНЕ

Б.А. Нигматуллаев

Институт химии растительных веществ АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7392980>

Аннотация. В статье приводятся данные об ареале распространения и о сырьевых запасах, а также о химическом составе и использовании в медицине *Onopordum acanthium* (сем. *Asteraceae*) в Узбекистане.

Ключевые слова: *Onopordum acanthium*, распространения, сырьевые запасы, рудеральные растения, ареал.

AREAS OF *ONOPORDUM ACANTHIUM* IN UZBEKISTAN

Abstract. The article contains data on the distribution area and raw materials, as well as on the chemical composition and use in medicine of *Onopordum acanthium* (sem. *Asteraceae*) in Uzbekistan.

Keywords: *onopordum acanthium*, distribution, raw materials, rudural plants, area.

Целью настоящей работы было сырьевых запасов изучение распространения, условий произрастания, а также оценка *Onopordum acanthium* на территории Узбекистана. Определение запасов надземных частей и корней в обследованных районах проводили методом пробных площадок[1].

Уже упоминалось, что среди сложноцветных немало колючих растений. Среди них первое место по числу видов принадлежит представителям трибы цинаровых. Помимо бодяков, к ним относятся многие чертополохи (род *Carduus*, в котором 100-120 видов в Евразии и Африке, заносные встречаются также в Америке и в Австралии). Колючестью отличаются также виды родов татарник (*Onopordum*), колючник (*Carlina*) и др.[2]

Оригинальна расторопша пятнистая (*Silybum marianum*), которая носит название «остропестро». От греческих слов *onos* – осёл и *porodon* – ветрогон.

Этот вид имеет зеленые лоснящиеся, сильно колючие листья («остро») с белыми пятнами и разводами («пестро»). Семянки расторопши применял с лекарственной целью еще Гален. Их использует также в современной медицине (входят в состав препарата холелитин).

К роду расторопша близок артишок (*Cynara*). Артишок колючий, или настоящий (*C. scolymus*), в дикорастущем состоянии неизвестен, Родина – Средиземноморье, где растет его предок – кардон, или испанский артишок (*C. cardunculus*). оба вида возделывают как овощ главным образом в Южной Европе; в СССР культивируют редко, преимущественно в Краснодарском крае. Артишок настоящий относится в кулинарии к числу деликатесов. Он ценился как изысканнейший овощ еще в глубокой древности (изображение артишока найдено в развалинах храма близ Фив). в пищу употребляют мясистое цветоложе нераскрывшихся корзинок вместе с утолщенными основаниями чешуй нижних рядов обертки. У кардона съедобны черешки и главные жилки листьев.

Тип рода: *O. acanthium* L. Широко распространенный средиземноморский род, насчитывающий около 50 видов; в странах СНГ представлен 10 довольно полиморфными видами.

Onopordum Frickii, *O. tauricum*, *O. Prjachininii*, *O. cinereum*, *O. acanthium*, *O. heteracanthum*, *O. seravschanicum*, *O. candidum*, *O. armenum*, *O. leptolepis* эти виды встречаются в странах СНГ [3].

Татарник колючий - *Onopordum acanthium* Двухлетние травянистые колючие растения до 150-200 см высоты с веретенообразным, разветвлённым корнем из семейства Астровые (Asteraceae). Часто это растение путают с чертополохом, на который он похож только своими цветками, но не стеблями, не листьями и не своим лечебным действием.

Растет на юге и в средней полосе европейской части России, на Кавказе, в Казахстане и Средней Азии на пустырях, у дорог и жилья, в степях, на полях, в посевах [3].

В Узбекистане растут как сорные растения, около дорог и жилья, на перелогах, пустырях, старых залежах, в поясах чуль и адыр, а также в нижней части пояса тау. Распространен в Ташкентской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях и Каракалпакистане. На окультуренных территориях является широко распространённым сорняком.

Цветит в июне-июле-августе, плодоносит в июле-августе-сентябре [4].

Цветочные корзинки и олиственные побеги растений применяется в народной медицине для лечения злокачественных опухолей и гнойных ран. Препараты татарника малотоксичный. Они обладают кардиотоническим действием, увеличивают силу сердечных сокращений, сужают периферические сосуды, повышают артериальное давление, обладают кровоостанавливающим и бактерицидным действием.

Хоз. знач. Хорошие медоносы. В семенах содержится жирное масло, по химическому составу близкое к подсолнечному. [5]

В садоводстве как декоративные разводятся западноевропейские виды *O. bracteatum* и *O. acanthium*.

Используют цветочные корзинки (*Flores Onopordonis acanthii*) или всю надземную часть растения без нижней толстой части стебля (*Herba Onopordonis acanthii*). Собранные в период цветения растения сырьё используют в свежем виде (в виде сока) или сушат, расстилая тонким слоем на бумаге или другой подстилке, в тени на улице или в помещении с хорошей вентиляцией. Готовое сырьё хранят в плотно закрытой таре в сухом проветриваемом помещении. Растение не применяется официальной медициной.

Трава татарника содержит алкалоиды, тритерпеновые сапонины, дубильные вещества, кофейную, хлорогеновую, хинную и янтарную кислоты, кумарины (эскулетин, эскулин), флавоноиды (апигенин, 7-О-глюкуронид апигенина, 7-О-рутинозид апигенина, кверцетин, 3-О-глюкозид кверцетина, лютеолин, хризозериол, эриодиктиол и др.), у-лактоны, углеводы (моносахариды, олигосахариды, полисахариды), витамин С (47,7—93,2 мг%), витамин К1, смолы (1,6%) и другие вещества. Семена содержат жирное масло (30—35 %) и алкалоиды (до 0,1 %); в листьях обнаружены алкалоиды (0,05 %) и сесквитерпеновый лактон арктиопикрин [6].

Препараты татарника колючего оказывают мочегонное, вяжущее, кровоостанавливающее и антимикробное действие, тонизируют сердечную деятельность, увеличивают силу сердечных сокращений, сужают периферические кровеносные сосуды, повышают артериальное давление, стимулируют секрецию пищеварительных желёз, возбуждают (в малых дозах) центральную нервную систему и улучшают состояние кожи. Исследования показали, что препараты татарника слаботоксичные и даже при длительном

применении не вызывают побочных явлений. Препараты татарника назначают при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря, подагре, ревматизме и слабости сердца, от отеков, стойкого спазматического кашля и астмы, как средство против судорог при столбняке, а также при лечении простудных заболеваний, злокачественных опухолей (в частности, рака матки и для профилактики метастазов после удаления злокачественных опухолей), как кровоочистительное средство и средство, устраняющее подавленное состояние больного и придающее ему бодрость. Татарник широко используется и в качестве наружного средства. Свежим соком растения лечат (1 раз в день смазывают пораженные участки тела) рак кожи, гнойничковые сыпи при импетиго, фурункулы, гнойные раны, инфекционные трещины уголков рта, лишай, в частности волчий лишай, и чесотку. Настоем травы 2—3 раза в день полощут рот при афтозе, лечат инфекционные трещины уголков рта (смазывают 2—3 раза в день), делают обмывания, примочки и компрессы при гнойных ранах, фурункулах и отеках воспалительного происхождения. Настой цветковых корзинок используют для примочек при глазных заболеваниях. Настойку из свежей травы татарника применяют в гомеопатии.

Во время поездки 2015-2021 гг в Ташкентскую, Ферганскую, Джизакскую, Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую области были определены места произрастания *Onopordum acanthium*. На основании гербарных данных Центрального Гербария Узбекистана и многолетних экспедиционных исследований нами составлена карта ареала в *Onopordum acanthium* Узбекистане (рис.1).

Рис.1.

Карта ареала *Onopordum acanthium* в Узбекистане

Как видно из карты ареала, *Onopordum acanthium* встречается в южной и северо-восточной части Узбекистана. В результате проведенных экспедиционных обследований различных регионов республики нами были найдены значительные массивы зарослей растения в Ташкентской, Ферганской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

В результате проведенных экспедиционных обследований различных регионов республики нами были найдены значительные массивы зарослей растения в Ташкентской, Ферганской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях.

Кроме того *Onopordum acanthium* встречается в северной части Узбекистана в долине и дельте Амударьи и Каракалпакистане около дорог и жилья[7].

Географический тип: средноземноморский.

1. Таблица

Площади зарослей и сырьевые запасы *Onopordum acanthium* в Узбекистане

Ключевой участок	Площадь, га	Плотность запаса, т/га	Биологический запас, т (в сухом виде)
Ташкентская область			
Окр. г. Ангрен	6.5	0.75	4.8
Пер. Камчик	2.7	0.70	2.0
Окр. с. Туркестан	7.5	1.5	11.25
	2.0	0.80	1.6
Ферганская область	2.5	0.86	2.15
Джиззахская область	0.5	0.70	0.35
	6.2	0.75	4.65
Окр.с. Осмат	5.5	0.8	4.4
	2.5	0.60	1.5
Самаркандская область	2.0	0.70	1.4
	5.0	0.70	3.5
Кашкадарьинская область	1.0	0.55	0.5
	2.6	0.75	2.0
Сурхандарьинская область	15.6	0.93	14.5
Всего:	62.1	11.9	54.6

Таким образом, выявленная площадь зарослей *Onopordum acanthium* в Узбекистане составила 62,1 га, биологический запас – 54,6 т. Таким образом, будучи инвазивного и в качестве рудерального растения её ареал в республике с каждым годом расширяется. Это рудеральное растения нельзя собрать в больших количествах. Поэтому надо культивировать это растения.

REFERENCES

1. Малцев.И.И. Методика оценки запасов сырья лекарственных растений в горных районах Средней Азии.//Раст.ресурсы, т. 26, вып.1,1990.Л. «Наука».С.96-103.
2. Жизнь растений. Т. 5 . Цветковые или покрытосеменные растения (Magnoliophyta, или Angiospermae). Под редакцией акад. А.Л. Тахтаджяна. Москва. «Просвещение». 1981. с. 474.
3. Тамамшян С. Г. Род 1601. Онопордум — *Oporordum*. // Флора СССР : в 30 т. / начато при рук. и под гл. ред. В. Л. Комарова. — М.—Л. : Изд-во АН СССР, 1963. — Т. XXVIII / ред. тома Е. Г. Бобров, С. К. Черепанов. — С. 228—240. — 653 с. — 2200 экз.
4. Флора Узбекистана. Т.6. Ташкент. АН Уз ССР. 1962. с.385.
5. К.З.Закиров. Флора и растительность бассейна реки зарафшан.Часть 2. Конспект флоры. Ташкент-1961год.с.411.
6. А.М.Носов «Лекарственные растения официальной и народной медицины» 2005г. Москва.С.613-615.
7. С.Е.Ережепов. Флора Каракалпакии, ее хозяйственная характеристика, использование и охрана. «Фан» Узбекской ССР, Ташкент-1978. с.-194.